

УДК 336

**ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ****FEATURES OF FINANCIAL SUSTAINABILITY INSURANCE ORGANIZATIONS IN
THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY**

©Григорян О. А.

*Кубанский государственный аграрный университет**г. Краснодар, Россия**oksana.grigoryan.1994@mail.ru*

©Grigoryan O.

*Kuban state agrarian University**Krasnodar, Russia**oksana.grigoryan.1994@mail.ru*

©Улыбина Л. К.

*д-р экон. наук**Кубанский государственный аграрный университет**г. Краснодар, Россия**ulibinalk@mail.ru*

©Ulybina L.

*Dr. habil.**Kuban state agrarian University**Krasnodar, Russia**ulibinalk@mail.ru*

Аннотация. Особенности финансовой устойчивости страховых организаций в условиях неопределенности. Финансовую устойчивость можно рассматривать, как способность субъекта рынка сохранить свои финансовые ресурсы при изменении среды.

Abstract. Features of financial stability of insurance companies in the face of uncertainty. Financial sustainability can be seen as the ability of the market subject to keep their financial resources in changing environments.

Ключевые слова: финансовая устойчивость страховой организации, страховой портфель, финансовый потенциал, маржи платежеспособности.

Keywords: financial stability of an insurance company, insurance portfolio, financial strength, solvency margin.

В современных условиях преодоления негативных последствий глобального финансового кризиса, поразившего мировую экономическую систему, роль страхования как финансового механизма компенсации ущерба от реализации различных рисков, безусловно, трудно переоценить.

Высокая подверженность риску является основной причиной для создания и функционирования страховых компаний. Главным условием эффективного функционирования страхового рынка является надежность его участников — страховщиков. Отправной точкой для фактического проявления и реализации функций страхования является поддержание способности каждого страховщика, действующего на рынке,

своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства, т. е. его финансовой устойчивости [1].

Финансовая устойчивость страховой организации — способность организации всегда выполнять свои страховые обязательства, благодаря эффективному менеджменту страховыми тарифами, учету рисков внешней и внутренней среды, созданию резервов, и ведении деятельности, заключающейся в инвестировании денежных средств [2].

На данный момент не существует единого понятия терминологии, применяемой для характеристики финансового потенциала страховой компании, очень часто приводит к отождествлению некоторых понятий и противоречивости методологических подходов, что приводит к затруднению выбора методического инструментария для их исследования [6].

Когда мы рассматриваем отечественный страховой рынок, то можно заметить, существование весьма большого количества причин, которые сдерживают его развитие и препятствуют активному росту. Среди данных факторов следует выделить такие, которые имеют внутрисистемную природу (уровень и квалификация работников, уровень финансового потенциала, качество сбыта страховой продукции, а также несоответствие требованиям мирового стандарта к платежеспособности), так же следует отметить факторы, обусловленные особенностями развития российской экономики [5].

При определении потенциала страховой организации по выполнению своих обязательств основное значение имеет его финансовый потенциал, свидетельствующий не только о величине финансовых ресурсов организации, но и о качестве управления данными ресурсами. Гарантом успешной деятельности на рынке является успешность финансового потенциала страховой компании, поэтому эффективная деятельность компании во многом обусловлена правильным формированием элементов финансового потенциала. В условиях современного рынка целью деятельности хозяйствующего субъекта является получение прибыли, которая является источником ресурсов.

Изменение финансовых ресурсов опосредовано распределительной функцией финансов, превращая финансовую устойчивость в один из индикаторов соблюдения определенного круга стоимостных пропорций, при изменении которых в ходе распределительного процесса изменяется и состояние финансовых ресурсов.

Финансовую устойчивость можно рассматривать, как способность субъекта рынка сохранить свои финансовые ресурсы при изменении среды. При этом об устойчивости субъекта можно говорить, если он обособлен, выделен из среды. Но такое обособление всегда диалектически противоречиво: с одной стороны, оно должно быть достаточным для обеспечения экономической свободы, а с другой стороны, не чрезмерным, чтобы не затруднять необходимую реакцию на дальнейшее изменение. Состояние организации, противоположное финансовой устойчивости определяется как несостоятельность (банкротство).

Кроме двух крайних точек — финансовой устойчивости и несостоятельности, так же выделяют еще два переходных финансовых состояния: неустойчивое и пороговое. Каждое из четырех состояний характеризуется определенными признаками.

Состояние, когда страховая организация не может осуществлять страховые выплаты, платежи в бюджет и текущие платежи является пограничным финансовым состоянием. Это состояние является пороговым, так как после этого вероятны санация или банкротство. Финансовая несостоятельность характеризуется отсутствием всех признаков финансовой устойчивости. Санация рассматривается как вариант этого состояния, допускающий восстановление финансовой устойчивости.

Финансовый потенциал страховой организации можно выявить с помощью показателей, подразделяющихся на три группы:

—В первую группу входят показатели, отражающие платежеспособность, ликвидность и финансовую устойчивость страховой компании.

–Во вторую входят показатели перестраховочной деятельности страховой компании, которые характеризует участие перестраховщика в страховой деятельности, зависимость финансового состояния страховой организации от перестраховщиков и эффективность перестраховочной защиты.

–В третью группу входят показатели, характеризующие результат страховой деятельности, которые отражают результаты всей финансово–хозяйственной деятельности в денежном выражении.

Таблица 1.

ВАРИАНТЫ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [6].

Состояние Признак	Устойчивое финансовое состояние	Неустойчивое финансовое состояние	Пограничное финансовое состояние (пороговое)	Финансовая несостоятельность	
				Санация (переходное)	Банкротств о (пороговое)
Платежеспособность	Нормальная	Переменная	Нет	Ограниченн ая	Нет или ограниченна
Ликвидность	Достаточная	Низкая, может увеличиваться	Низкая, может увеличиваться	Повышается	Низкая
Адаптация к среде	Высокая	Средняя	Переменная	Высокая	Переменная
Отклонение от финансовых нормативов	Нет	Нерегулярные, отдельные	Регулярные	Нерегулярн ые	Все
Структура баланса	Здоровая	Нормальная	Требуется реструктуриро- вание	Требуется реструкту- рирование	Реструкту- рирование

В России официально используют показатель, характеризующий финансовое состояние уже действующих на рынке страховщиков: маржа платежеспособности (фактический размер свободных активов страховой организации (фактическая маржа платежеспособности) не должен быть меньше нормативной маржи).

Маржа платежеспособности:

–Фактическая маржа платежеспособности.

–Нормативная маржа платежеспособности страховщика по страхованию жизни.

–Нормативная маржа платежеспособности страховщика по страхованию, иному чем страхованию жизни.

В настоящее время из-за обострения проблем, страховой бизнес оказывается в затруднительном положении.

С позиций системного подхода, представляющего страховую организацию как особую систему экономических отношений, данные факторы могут быть подразделены на внутрисистемные (внутренние) и внесистемные (внешние). К внутренним факторам можно отнести: размер организации, её специализация, развитость и устойчивость клиентской базы, организационная структура управления, состав и уровень страховых резервов, а также можно отнести тарифную политику и перестраховочная политика. К внешним факторам можно отнести следующие факторы: состояние экономики, государственное регулирование страховой деятельности на финансовом рынке, конъюнктура страхового рынка, состояние фондового рынка и т. д.

Такая классификация является наиболее целесообразной для целей управления финансовой устойчивостью и платежеспособностью страховой организации, поскольку она позволяет предусмотреть в ответ на внешние воздействия определенные внутренние

изменения, обеспечивающие баланс внешней и внутренней финансовой среды хозяйствующего субъекта [7].

К источникам финансов страховой компании можно отнести страховую премию и доход от инвестиционной деятельности организации. Собственные же средства компании формируются за счет двух каналов поступлений: за счет взносов учредителей и за счет получаемой прибыли. Нужно отметить, что собственные средства освобождены от каких-либо внешних обязательств. Для достижения финансовой стабильности страховщика, устанавливаются определенные требования к размеру уставного капитала. Минимальная сумма погашенного уставного капитала составляет 120 млн. руб., размер минимального уставного капитала для компаний, занимающихся страхованием жизни составляет 240 млн. руб.; профессиональные перестраховщики имеют сумму в размере 480 млн. руб. Во всех случаях максимальная ответственность по отдельно взятому риску не может превышать 10% имеющихся у страховой компании собственных средств. Основным критерий при оценке финансовой устойчивости страховой организации является соответствие размера собственного капитала объему принятых на себя обязательств [4].

Внешние обстоятельства организация не может изменить, и вынуждена к ним приспосабливаться, поэтому они имеют особое значение при формировании финансовой политики страховой организации.

Внутренние возможности должны использоваться таким образом, чтобы эффективно противостоять негативному влиянию и в полной мере использовать благоприятные эффекты внешних факторов.

В современной практике оценки финансовой устойчивости можно выстроить соответствующий инструментарий управления финансовой устойчивостью страховой организации, т. е. обозначить ряд ключевых факторов:

- сбалансированность страхового портфеля;
- степень перестраховочной защиты;
- оптимальность инвестиционного портфеля.

Формирование рационального страхового портфеля является важнейшей задачей страховщика, поскольку именно на этом этапе закладывается фундамент всей его дальнейшей страховой деятельности и определяет будущие финансовые результаты страховой организации.

В теории страхования сформулированы основные принципы формирования страхового портфеля (хотя на практике в силу различных экономических, юридических и других факторов они не всегда реализуются):

1. принцип рациональной достаточности;
2. принцип однородности;
3. принцип равновесия;
4. принцип стабильности;
5. принцип диверсификации.

В целях финансового анализа страховой портфель можно рассматривать и как совокупный объем поступивших страховых премий в целом, а также в разрезе видов страхования.

Рассмотрим страховой портфель организации на примере СПАО «Ингосстрах». В первую очередь необходимо отметить, что размер страхового портфеля может быть обусловлен количеством действующих договоров, а также размером совокупной страховой суммы. В целях же финансового анализа страховой организации страховой портфель следует как структурное соотношение поступивших страховых премий с точки зрения осуществляемых страховщиком видов и форм страхования.

В связи с негативными изменениями внешней рыночной среды, по итогам 2014 года страховые премии СПАО «Ингосстрах» по прямому страхованию и рискам, принятым в перестрахование, остались практически на уровне 2013 года: увеличились на 0,3% — до

71,1 млрд. рублей. По прямому страхованию сборы СПАО «Ингосстрах» показали снижение на 1,3% и составили 65,8 млрд рублей. В 2014 году СПАО «Ингосстрах» показало активный рост (с темпом роста выше среднерыночного) по таким сегментам страхового рынка, как страхование имущества юридических лиц, страхование финансовых и предпринимательских рисков, ОСГОП.

Согласно отчетности Центрального банка России, по итогам 2014 года СПАО «Ингосстрах» занимает третье место после группы компаний «Росгосстрах» и компании «СОГАЗ» по объему прямой страховой премии (без ОМС). По добровольному страхованию ответственности компания занимает второе место. В добровольном имущественном страховании, кроме страхования ответственности, в 2014 году СПАО «Ингосстрах» занимает третье место (после компаний «СОГАЗ» и «Росгосстрах»).

Лидерство СПАО «Ингосстрах» в указанных сегментах обусловлено прочными позициями в корпоративном страховании, автостраховании и страховании специальных рисков. Особенно сильными были и остаются позиции Компании в страховании сложных видов риска, где СПАО «Ингосстрах» традиционно в числе лидеров — это страхование ответственности судовладельцев, каско судов, страхование авиационных и космических рисков, страхование транспортных операторов [3].

Анализ состава и структуры инвестиционных вложений по видам позволяет установить изменения в портфеле инвестиций. Главный критерий инвестиционной политики — безопасность вложений при достаточно высокой доходности. Необоснованным, нецелесообразным считается инвестирование в высокодоходные объекты, но с высокой вероятностью риска.

Рисунок 1. Структура страхового портфеля физических лиц СПАО «Ингосстрах», %.

Согласно отчетности Центрального банка России, по итогам 2014 года СПАО «Ингосстрах» занимает третье место после группы компаний «Росгосстрах» и компании «СОГАЗ» по объему прямой страховой премии.

Анализ финансовых результатов позволяет выявить причинно-следственную связь изменений основных показателей финансовой устойчивости с технологией страхового процесса, осуществляемой тем или иным страховщиком.

Рисунок 2. Структура страхового портфеля физических лиц СПАО «Ингосстрах», %.

Основные финансово–экономические показатели деятельности: сбор страховой премии в 2014 году составил 71,1 млрд. рублей. В 2014 году решением собрания акционеров уставный капитал страховой организации был увеличен в 7 раз — с 2,5 млрд. руб. до 17,5 млрд. руб., что по состоянию на 2014 года является максимальным размером уставного капитала на российском страховом рынке. Прибыль страховой компании составила 2,7 млрд. руб., чистая прибыль 2,1 млрд. рублей.

Таблица 2.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ СПАО «ИНГОССТРАХ» В МЛРД. РУБ.

Показатель	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 к 2012 г, %
Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9,997	7,775	7,436	74,4
Доходы по инвестициям	13,889	13,572	11,614	83,6
Прибыль до налогообложения	2,901	0,897	2,677	92,3
Чистая прибыль	1,830	0,519	2,105	115,0

Управление финансовым результатом СПАО «Ингосстрах» показало, что показатель от операций по страхованию иному, чем страхование жизни снизился на 25,6 % и на 2014 год составили 7,4 млрд рублей. Оценка итоговой деятельности показала, что в 2014 году организацией была получена прибыль до налогообложения в размере 2,7 млрд руб., что на 7,7% ниже по сравнению с 2012 годом.

Наблюдается увеличение чистой прибыли организации за счет увеличения предоставляемых услуг и повышения клиентской базы. В расчетном периоде она увеличилась на 15,0 %, что по сравнению с 2012 годом составляет 0,3 млрд. рублей.

Доходы по инвестициям в свою очередь понизились это связано со снижением инвестиционной деятельности организации. Так на отчетную дату они составляют 11,6 млрд. руб., что на 16,4 % ниже по сравнению с 2012 годом.

Таким образом, в инвестиционной деятельности в 2012–2014 годы СПАО «Ингосстрах» традиционно придерживалось консервативной политики при размещении собственных средств и средств страховых резервов, направленной на минимизацию рисков и обеспечивающей надежность и возвратность инвестиций при получении плановой нормы доходности. Одной из основных задач в части краткосрочных инвестиций является

формирование фонда высоколиквидных активов, достаточного для покрытия принятых обязательств и способов обеспечить заданную норму доходности.

В настоящее время государство только понимает значение страхования для экономики России. Понимание того, что страховой рынок в России, так же, как и других развитых странах, может быть одним из источников инвестиций и компенсаций в случае природных катаклизмов и техногенных убытков, может привести к росту экономического состояния страны.

Список литературы:

1. Зобова Е. В. Финансовые основы функционирования страховой компании // Социально-экономические явления и процессы. 2011. №3–4.
2. Лихтарович А. С. Финансовая устойчивость страховых организаций // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 2014. №36–1.
3. Огорокова О. А., Гутова К. В. Современные аспекты инвестиционной деятельности в страховых компаниях // Инновационная наука. 2016. №2–1 (14). С. 96–100.
4. Огорокова О. А. Финансовая стратегия страховой компании // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2011. №3. С. 29–36.
5. Рапницкая Н. М. Факторы финансовой устойчивости страховых компаний в современных условиях // Вестник Мурманского государственного технического университета. 2010. т. 13. №1.
6. Слепухина Ю. Э., Казак А. Ю. Финансовый потенциал организации // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2009. №04.
7. Улыбина Л. К., Огорокова О. А. Развитие регионального финансового рынка в условиях мобилизационной экономики // Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития экономики и управления: проблемы и решения»: материалы. 2016. С. 382–387.

References:

1. Zobova E. V. Finansovye osnovy funktsionirovaniya strakhovoi kompanii. Sotsial'no-ekonomicheskie yavleniya i protsessy. 2011, no. 3–4.
2. Likhtarovich A. S. Finansovaya ustoichivost' strakhovykh organizatsii. Ekonomika i sovremennyi menedzhment: teoriya i praktika, 2014, no. 36–1.
3. Okorokova O. A., Gutova K. V. Sovremennye aspekty investitsionnoi deyatel'nosti v strakhovykh kompaniyakh. Innovatsionnaya nauka, 2016, no. 2–1 (14), pp. 96–100.
4. Okorokova O. A. Finansovaya strategiya strakhovoi kompanii. Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 5: Ekonomika, 2011, no. 3. pp. 29–36.
5. Rapnitskaya N. M. Faktory finansovoi ustoichivosti strakhovykh kompanii v sovremennykh usloviyakh. Vestnik Murmanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2010, no. 1. v. 13.
6. Slepukhina Yu. E., Kazak A. Yu. Finansovyi potentsial organizatsii. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsial'no-ekonomicheskogo universiteta, 2009, no. 04.
7. Ulybina L. K., Okorokova O. A. Razvitie regional'nogo finansovogo rynka v usloviyakh mobilizatsionnoi ekonomiki. V sbornike: Sovremennye tendentsii razvitiya ekonomiki i upravleniya: problemy i resheniya. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. 2016, pp. 382–387.

Работа поступила в редакцию
26.04.2016 г.

Принята к публикации
28.04.2016 г.